

At: 6.º Seminário Internacional de Doutorandos: Desafios da História, organizado pelo Lab2PT/IN2PAST e o Grupo História Social a Norte, 19-20.03.2026, Braga, Portugal.

Title: Administração, assistência e a escrita: o quotidiano do Hospital de Santo António no século XIX (1824-1852)

Célia OLIVEIRA^{1,2}

1 Lab2PT – Laboratório de Paisagens, Património e Território (Universidade do Minho, Braga, Portugal)

2 IN2PAST – Laboratório Associado para a Investigação e Inovação em Património, Artes, Sustentabilidade e Território (Universidade de Évora, Évora, Portugal)

Abstract: Esta comunicação analisa o quotidiano de um hospital oitocentista, o Hospital de Santo António, pertencente à Santa Casa da Misericórdia do Porto, a partir dos seus livros de correspondência, entendidos simultaneamente como instrumentos administrativos e como fontes privilegiadas para a história social da saúde. A escrita institucional desempenhou um papel fundamental na articulação entre a administração, a assistência e as relações sociais no espaço hospitalar, e permite-nos hoje compreender de que forma as decisões administrativas e práticas concretas de assistência se materializaram no quotidiano da instituição.

A partir do estudo sistemático da correspondência enviada e recebida, procura-se identificar rotinas administrativas, formas de exercício de autoridade e mecanismos de organização da assistência, bem como as interações entre o hospital e entidades externas, designadamente autoridades civis, fornecedores, profissionais de saúde e

outras instituições caritativas. Com esta abordagem, pretende-se ainda captar dimensões menos normativas da vida hospitalar, como conflitos, constrangimentos materiais e estratégias de adaptação às exigências quotidianas.

Ao valorizar a correspondência enquanto prática de escrita e fonte histórica, esta comunicação procura contribuir para um conhecimento mais aprofundado do funcionamento interno do Hospital de Santo António no século XIX, evidenciando o papel da escrita na construção da instituição hospitalar e na organização da assistência por ela prestada.

Keywords: Hospital de Santo António; Correspondência institucional; Administração hospitalar; Assistência na saúde; História da Saúde; Porto.